

MAKTAB TA'LIMI TIZIMIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IIY INTELLEKT (ARTIFICIAL INTELLIGENCE – AI) TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA JORIY ETISH

Ibragimov Abdimalik Gapparovich¹, G'afforov Maxmudjon Abdimalikovich²

¹A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti “Ta’lim menejmenti” kafedrasini mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, ²Turon xalqaro maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15702824>

Annotatsiya. Maqolada maktab ta’limi tizimida statistik ma’lumotlarni sun’iy intellekt (artificial intelligence – AI) texnologiyalari asosida joriy etish, uslubiy ishlanmalar va statistik indikatorlarini ishlab chiqish to’g’risida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar: maktab ta’limi, statistika, statistik maxfiylik, sun’iy intellekt, prinsip, mustaqillik, tushunarlik, shaffoflik, aniqlik, ishonchlik, beg’arazlik, xolislik, dolzarblik.

Abstract. The article discusses the introduction of statistical data in the school education system based on artificial intelligence (AI) technologies, the development of methodological developments and statistical indicators.

Key words: school education, statistics, statistical confidentiality, artificial intelligence, principle, independence, clarity, transparency, accuracy, reliability, impartiality, objectivity, relevance.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения статистических данных в систему школьного образования на основе технологий искусственного интеллекта (AI), развитие методических разработок и статистических показателей.

Ключевые слова: школьное образование, статистика, статистическая конфиденциальность, искусственный интеллект, принцип, независимость, ясность, прозрачность, точность, надежность, беспристрастность, объективность, актуальность.

O‘zbekiston Respublikasining “Rasmiy statistika to’g’risida”gi Qonunida Rasmiy statistikaning asosiy prinsiplari quyidagilardan iboratligi ko’rsatib o‘tilgan: mustaqillik, tushunarlik va shaffoflik, aniqlik va ishonchlik, beg’arazlik va xolislik, statistik maxfiylik, dolzarblik. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4796-son Qarori mamlakatimizda milliy statistika tizimini rivojlantirish bilan birga ta’lim tizimiga oid statistikani yuritilishida ham muhim bosqichni boshlab berdi. Ta’lim statistikasi – ta’lim sohasida yuz beradigan hodisa va jarayonlarni miqdoriy va sifat jihatidan o‘rganuvchi statistika sohasi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi va boshqa manfaatdor vazirlik, idoralar hamkorligida “Ta’lim statistikasi bo‘yicha uslubiy Nizom” ishlab chiqildi. Ushbu Nizom milliy statistika ishlari dasturiga muvofiq hamda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimining holati va rivojlanishi to’g’risidagi statistik hisobot yuritilishini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevral kuni tasdiqlangan “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarorida qo‘shma xalqaro tadqiqot faoliyatini amalga oshirish, kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish, respublikamizning nufuzli reytinglar va indekslarda

pozitsiyasini yaxshilash maqsadida sun'iy intellekt va uni qo'llash texnologiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish borasida bir qator vazifalar ilgari surilgan. Shundan kelib chiqib, statistik ma'lumotlarni sun'iy intellekt texnologiyalari asosida maktab ta'limi tizimiga joriy etish bugungi kunda, maktab ta'limi tizimidagi ma'lumotlar hajmi, odamlarning ushbu ma'lumotlarni o'zlashtirishi, talqin qilishini osonlashtiradi. Sun'iy intellekt kompyuterlarni o'rgatish uchun asos bo'lib, murakkab yechimlar topishning kelajagi hisoblanadi. Tizim bo'yicha sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llovchi dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilariga raqamli ma'lumotlardan foydalanish uchun sharoit yaratish, shuningdek, tegishli ma'lumotlarni tezkor raqamlashtirishni ta'minlash malakasini xalqaro darajaga olib chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, maktab ta'limi tizimidagi statistik ma'lumotlarni yuqori aniqlikda ko'rsatib berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Maktab ta'limi tizimida statistik ma'lumotlarni sun'iy intellekt texnologiyalariga tayangan tahlil dasturining yo'qligi, tizim xususiyatidan kelib chiqqan holda andozalarga mos statistik indikatorlarni ishlab chiqilmagani, xalq ta'limi tizimida aniq ko'rsatkichlar bo'yicha tez fursatlarda ma'lumotlarni aniqlay olish imkonining yo'qligi, maktab ta'limi statistik indikatorlarning mavjud emasligi, so'rovnomalar orqali yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qiladigan texnologiyalarning yo'qligi, o'quvchilarning nazorat ishlarini avtomatik tekshiradigan va tahlil qiladigan tizimning yo'qligi, respublika, viloyat, tumanlar maktablari bo'ylab o'rtacha demografik ko'rsatkichlarning mavjud emasligi, ma'lumotlarni qamrab olish doirasining torligi, aynan maktab ta'limi tizimida statistik ma'lumotlarning sun'iy intellekt texnologiyalari asosida mexanizmlarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Mamlakatda ta'lim tizimida statistik ma'lumotlarning aniqligi, shaffofligi va tez fursatlarda kerakli ko'rsatkichlardan xabardor bo'lish maktab ta'limi tizimida statistik indikatorlarni ishlab chiqishni talab etadi.

Ta'kidlash joizki, xalqaro miqyosda statistik ma'lumotlarni yuqori natija bilan tahlil qilish aksariyat davlatlarda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi.

Iqtisodiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat rivojlangan davlatlarning umumiy o'rta ta'limga bo'lgan e'tibori statistik tahlillar natijasining mahsulidir. Chunki maktablarda amalga oshirilayotgan yangiliklardan, asosan, statistik ma'lumotlar natijasida olingan ko'rsatkichlar tahlili yordamida umumlashtiriladi va baholanadi.

Maktabgacha va maktab ta'limi tizimida Sun'iy intellektga tayangan statistik tahlil dasturining yaratilishi hamda statistik indikatorlarni ishlab chiqilishi bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Mazkur vazifani amalga oshirish uchun malakali dasturchilar, o'quv muassasalar va tashkilotlardan sohaning yetuk mutaxassislari, yuqori malakali ekspertlar shartnoma asosida jalb etilishi zarur.

Maktabgacha va maktab ta'limi tizimida Sun'iy intellektga tayangan statistik tahlil dasturining yaratilishi maktab ta'limi tizimi miqyosida zarur ko'rsatkichlarning tahlilini tez fursatda amalga oshirishni hamda statistik indikatorlarni ishlab chiqilishi ma'lumotlar olish chegarasini kengaytiradi, indikatorlar integratsiyasi omillarning o'zaro bog'liqligini yuqori aniqlikda hisoblab chiqish imkonini beradi. Ma'lumotlar tahlili dasturini yaratish maktab ta'limi tizimiga yuqori darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu o'z navbatida maktablarda ta'lim sifatini oshishiga sezilarli ta'sir o'tkazadi. Bundan tashqari, statistik indikatorlarning ishlab chiqilishi maktab ta'limi tizimini umumlashtirgan holda tahlil qilib borish imkonini beradi va bu o'z navbatida tizimning ish samaradorligini oshishiga turtki beradi.

Maktab ta’limi tizimida ish samaradorligini oshirishga qaratilgan statistik ma’lumotlarni sun’iy intellekt (artificial intelligence – AI) texnologiyalari asosida joriy etishning asosiy maqsadi quyidagilarda o‘z aksini topadi:

1. Sun’iy intellektning texnik qo‘llanmalari va tarmoqlaridan foydalanish imkoniyatlari, barcha manzillarga joriy qilish usullari o‘rganiladi;

2. Sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etishning strategik va kompleks yechimlari tahlil qilinadi;

3. Sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etish, undan foydalanish ssenariylari bazasi shakllantiriladi;

4. Xorijiy mutaxassislar bilan sun’iy intellekt masalalari bo‘yicha tajriba almashiniladi, u bilan aloqador muammolar, imkoniyatlar, yangi texnologiyalar va metodikalar yuzasidan fikr almashiniladi;

5. Xalq ta’limi tizimida statistik ma’lumotlarni sun’iy intellekt (AI) texnologiyalari asosida joriy etish bo‘yicha sun’iy intellektga doir strategiya va yechimlar portfoliosi ishga tushiriladi;

6. Xalq ta’limi tizimiga mos statistik indikatorlar ishlab chiqiladi;

7. Aniq indikatorlar bog‘lanmasini (integratsiyasi)ni ishlab chiqiladi;

8. To‘liq ssenariylar kesimida ishlashga mo‘ljallangan protsessorlarda faoliyat ko‘rsatadigan mahsulot va bulut-servislar olinadi;

9. Ta’lim sohasida byudjet xarajatlari, to‘lovlarini tahlil qilish va samaradorligini oshiriladi;

10. Ta’limda statistik modellardan foydalanish usullarini takomillashtiriladi;

11. Su’niy intellekt yordamida maktablar o‘z maqsadlariga erishishni rejalashtirishda yordam beriladi;

12. Ta’limdagi Su’niy intellekt bo‘yicha tadqiqotlar olib boriladi va ular kuchaytiriladi;

13. Yig‘ilgan ma’lumotlar asosida o‘quvchilar qobiliyati tahlil qilinadi va ular qo‘llab-quvvatlanadi;

14. Pandemiya davrida onlayn kurslarning o‘quvchilar bilimiga ta’siri o‘rganiladi;

15. Su’niy intellekt yordamida o‘quv yilida sinfdan sinfga qolish va o‘qishni tashlab qo‘yadigan o‘quvchilar prognoz qilinadi;

16. Su’niy intellektidan foydalanib o‘qituvchi faoliyati va o‘qitish usullari baholanadi;

17. O‘quvchilardan olinadigan nazorat savollarini va titul varaqalarini generatsiya qiladigan va qog‘oz ko‘rinishidagi titul varaqalarini Su’niy intellektda rasmdan tanib olish (Computer Vision) texnologiyasidan foydalangan holda avtomatik tekshiradigan platforma va mobil ilova yaratiladi;

18. Respublika, viloyat, tumanlar, maktab bo‘ylab o‘rtacha demografik ko‘rsatkichlar aniqlanadi.

Maktab ta’limi tizimida statistik ma’lumotlarni sun’iy intellekt (artificial intelligence – AI) texnologiyalari asosida joriy etishda sohaning yetakchi mutaxassislari, xususiy sektordan shartnoma asosida jalb qilinuvchi yetakchi mutaxassislari, oliy ta’lim muassasalari professorlari, umumta’lim maktablarining ilg‘or va amaliyotchi o‘qituvchilari, xorijiy ta’lim muassasalari mutaxassislari va professor-o‘qituvchilari, maktab ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazlarining professor-o‘qituvchilari, umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘qituvchilari, metodistlar va tajriba sinov maktablari o‘quvchilari amalga oshiradi.

Maktab ta’limi tizimida statistik ma’lumotlarni sun’iy intellekt texnologiyalari asosida joriy etish uchun ishlab chiqiladigan uslubiy ishlanmalar va statistik indikatorlar umumiy o’rta ta’limning barcha ishtirokchilari, tadqiqotchilar va keng jamoatchilik foydalanishi mumkin. Natijada esa, maktab ta’limi tizimi statistik ma’lumotlaridan sun’iy intellekt asosida har qayerda va istalgan paytda foydalanish mumkin bo’ladi va bu, o’z navbatida, mukammal va aqlli aloqa dunyosini yaratishga zamin yaratadi.

Maktab ta’limi tizimida statistik ma’lumotlarni sun’iy intellektga oid kompleks yechimlar portfoliosi yaratilib, statistik xizmatlar uchun samarali va foydalanishga oson sun’iy intellekt plaformasi bilan ta’minlanadi.

Ta’lim tizimi doirasida kadrlarni tayyorlash, ish samaradorligi va sifatini oshirish, hamkorlar bilan keng miqyosda ishlar olib borish imkoniyatlarni kengaytirish uchun sun’iy intellekt texnologiyasi joriy etiladi.

Ta’lim tizimi statistikasida foydalanishi mumkin bo’lgan shaxsiy bulutlar, barcha shakllarda periferik hisoblash va iste’mol qurilmalari kabi sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ssenariylari joriy etiladi, sun’iy intellekt konsepsiyasi va instrumentlari qo’llaniladi.

Inklyuziv sun’iy intellekt texnologiyasi bilan barcha ssenariylarda ishlaydigan kompleks yechimlar portfoliosi tashkil etiladi va barcha ta’lim tizimi bilan integratsiyalashadi.

Sun’iy intellekt yordamida ta’lim tizimi idoralari va tashkilotlari kompleks yechimlarni taqdim etadi, platforma esa aqlli qurilmalarni kompleks portfolio bilan ta’minlaydi.

Bolaning o’quv yilida sinfdan sinfga qolish va o’qishni tashlab qo’yishi mamlakatimiz uchun resurslarni behuda sarflashdir. Maktabni tashlab ketish darajasini pasaytirish uchun yondashuvni topish jamiyat va mamlakatni yaxshilaydi. Su’niy intellektning yordami bilan o’quv yilida o’qishni tashlab ketadigan o’quvchilarni bashorat qilishga harakat qilinadi, shuningdek, ma’lum bir maktabda/regionda o’qishni tashlab ketgan o’quvchilar sonini bashorat qilish, o’z navbatida, o’qishni tark etish sabablarini hal qilishda hukumatga yordam beradi.

O’qituvchilarni baholash ko’pincha ikkita maqsadga xizmat qiladi: o’qituvchining malakasini o’lchash va kasbiy rivojlanish va o’sishni rag’batlantirish. Bundan tashqari, o’qituvchilarni baholash tizimi o’qituvchilarga sinf ehtiyojlari haqida foydali fikr-mulohazalarni beradi va ularga o’z sinflarida mos ravishda o’zgartirishlar kiritish uchun yangi o’qitish usullarini o’rganishga imkon beradi. Baholashning asosiy maqsadi ta’lim ssenariysini doimiy ravishda takomillashtirishdir.

Sinf xonasida bir vaqtning o’zida bitta o’qituvchi tomonidan o’qitiladigan juda ko’p turli xil o’quvchilar mavjud. Real vaqt rejimida baholash ma’lumotlari o’qituvchilarga o’quvchilarning tushunchalarini aniqlashga va kelajak uchun o’qitish strategiyalarini o’zgartirishga yordam beradi.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash kerakki, ma’lumotlar dunyodagi eng qimmatbaho manba bo’lib, rivojlanish va taraqqiyot asosidir. Statistik ma’lumotlar – XXI asr, raqamlashtirish asrining “yoqilg’isi” hisoblanadi. Shu boisdan, ta’lim sohasiga oid statistikani yuritilishi, unga sun’iy intellekt texnologiyalarining jalb etilishi natijasida yurtimizda ta’lim bozori rivojlanadi, ta’lim muassasalariaro raqobat kuchayadi hamda strategik qarorlar qabul qilish va istiqbolni belgilash jarayoni takomillashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi “O’zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4796-son Qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevral kuni tasdiqlangan “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
3. A.Radjiev, F.Karimov, A.Ibragimov. TALIS-2018 Xalqaro tadqiqotlari talablari asosida o‘tkazilgan so‘rovnoma va tadqiqot hisobotining ma’lumotlar to‘plami. 2-qism. Toshkent-2022. 119-bet.
4. R.X.Djuraev, S.T.Turg‘unov “Ta’lim menejmenti”. Qo‘llanma. – T., 2006. 263-bet.
5. Sh.Qurbonov, E.Seytxalilov “Ta’lim sifatini boshqarish”. O‘quv qo‘llanma. – T., 2006. 590-bet.
6. N.M.Soatov. Statistika. Darslik-T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi nashr. 2003. 744 bet.
7. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. “Universitet” nashriyoti. 2006. – 212-b.
8. Hamrayev M. Ona tili fanidan lisoniy tahlil qoliplari. “Sharq” NMAK. 2015. – 123-b.